

INGLIZ TILINI BILISHNING AHAMIYATI VA UNGA BO'LGAN TALABNING ORTISH SABABLARI

*O`ZDJTU ingliz tili 3- fakulteti 2409-guruh talabasi
Zafarova Nilufar Zafar qizi*

Ilmiy rahbar: *O`zDJTU ingliz tili 3-fakulteti, Amaliy
fanlar kafedrasida kafedra mudiri
Isaqulova Baxtigul Xo`jamovna*

Annotatsiya. Maqolada ingliz tili bugungi kunda dunyo ilm-fan, ta'lim va biznes sohasida ilm-fan bilan aloqa sifatida muhim ahamiyatga ega. Axborot texnologiyalari rivoji va globalizatsiya jarayonlari tufayli bu tilga bo'lgan talab darajasida oshdi. Ingliz tilini bilish shaxsning xalqaro maydondagi tinchbardoshligini, zamonaviy bilimlarga ega bo'lish va dunyo bo'ylab sotib olishdan olib borish. ko'plab nufuzli universitetlar va kompaniyalar ingliz tilini bilishni talab qilib qo'yishmoqda. Shu sababli, ingliz tilini o'rganish hozirgi zamon talabi va har bir shaxsning intellektual rivoji uchun shaxsiy taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Ingliz tili, xalqaro muloqot, ta'lim, ilm-fan, biznes, globalizatsiya, huquqbardoshlik, raqobat, rivoj.

ВАЖНОСТЬ ЗНАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕННОГО СПРОСА НА НЕГО

Студент 3 - го факультета английского языка 2409-й группы

Зафарова Лилия Зафаровна

Научный руководитель: 3-й факультет английского языка УЗГТУ,
кафедра прикладных наук заведующий кафедрой

Исакулова Бахтигуль Ходжамовна

Аннотация. В статье говорится, что английский язык сегодня важен как коммуникация с наукой в мировой науке, образовании и бизнесе. Из-за развития информационных технологий и процессов глобализации спрос на этот язык увеличился. Знание английского языка помогает человеку сохранять спокойствие на международной арене, приобретая современные знания и совершая покупки по всему миру. Многие престижные университеты и компании настаивают на знании английского языка. Поэтому изучение

английского языка является требованием настоящего времени, и для интеллектуального развития каждого человека даются индивидуальные предложения и рекомендации.

Ключевые слова: английский язык, международное общение, образование, наука, бизнес, глобализация, правоприменение, конкуренция, развитие.

THE IMPORTANCE OF KNOWING ENGLISH AND THE REASONS FOR THE INCREASED DEMAND FOR IT

Student of the 3rd Faculty of English language group 2409

Zafarova Nilufar Zafar daughter

Scientific Head: Head of the Department of Applied Sciences, 3rd

Faculty of English, UZDJTU

Isaculova Bakhtigul Khojamovna

Abstract. In the article, English is important today in the world as a link to science in science, education and business. Due to the development of Information Technology and globalization processes, this has increased in the level of demand for the language. Knowledge of the English language means the peaceful coexistence of the individual in the international arena, the acquisition of modern knowledge and taking it from purchases around the world. many prestigious universities and companies are demanding knowledge of English. Therefore, the study of the English language is a requirement of the present time and individual suggestions and recommendations for the intellectual development of each individual are given.

Keywords: English, international communication, education, science, business, globalization, jurisprudence, competition, development.

KIRISH

Hozirgi globallashuv davrida ingliz tili xalqaro muloqot, ta'lim va biznesning ajralmas qismi sifatida o'zining ahamiyatini tobora oshirmoqda. Bu til dunyo bo'ylab birlashtiruvchi vosita sifatida ishlatilmoqda. Ingliz tili Birlashgan Millatlar Tashkiloti,

Jahon Savdo Tashkiloti kabi ko‘plab xalqaro tashkilotlarning rasmiy tili bo‘lishi bilan birga, ilmiy izlanishlar va texnologik yangiliklar sohasida ham asosiy o‘rinni egallaydi.

Ingliz tilini bilish nafaqat xalqaro aloqalarda, balki shaxsiy va kasbiy rivojlanishda ham muhim rol o‘ynaydi. Zamonaviy dunyoda ko‘plab nufuzli universitetlarda ta‘lim jarayonlari ingliz tilida olib boriladi, va bu tilni bilish talabalarga cheksiz imkoniyatlar eshigini ochadi. Shuningdek, mehnat bozorida ham ingliz tilini biladigan mutaxassislariga talab yuqori. Ushbu maqolada ingliz tilining ahamiyati va unga bo‘lgan talabning ortish sabablari turli omillar asosida tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARXI

Ingliz tilining global ahamiyati bo‘yicha bir qator tadqiqotlar olib borilgan. Crystal o‘zining “English as a Global Language” kitobida ingliz tilining xalqaro til sifatidagi mavqeini tahlil qilib, bu tilni o‘rganish global muloqotda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini ta’kidlaydi. Graddol esa, o‘z tadqiqotida XXI asrda ingliz tilini bilish darajasi va undan foydalanish bo‘yicha prognozlar bergan. Ushbu adabiyotlar ingliz tilining ta‘lim va iqtisodiyotdagi ahamiyatini yoritadi.

Bundan tashqari, Jahon Banki va UNESCO tomonidan chop etilgan hisobotlar ingliz tilini bilishning mamlakatlar iqtisodiy rivojlanishiga ta’sirini o‘rganadi. Ushbu manbalar asosida ingliz tiliga bo‘lgan talabning global miqyosdagi o‘sish sur‘atlari tahlil qilinadi.

METODOLOGIYA

Maqolada tahlil uchun statistik ma’lumotlar va mavjud tadqiqotlar asos qilib olindi. Tadqiqot doirasida dunyo mamlakatlarida ingliz tilini bilishga bo‘lgan qiziqish darajasi xalqaro tashkilotlarning hisobotlari va onlayn platformalarning foydalanuvchilar soni asosida o‘rganildi. EF English Proficiency Index (EPI)

ma'lumotlari va Google Trends orqali olingan qidiruv natijalari asosiy manbalar sifatida tanlandi. Tahlil natijalari jadval shaklida aks ettirildi.

TAHLIL VA TAHLIL NATIJALARI

1-jadval

Dunyo mamlakatlarida ingliz tilini bilishga bo'lgan qiziqish darajasini aks ettiruvchi jadval

Mamlakat	Ingliz tilini bilish darajasi (%)	Manba
Niderlandiya	90	EF EPI (2024)
Daniya	89	EF EPI (2024)
Shvetsiya	88	EF EPI (2024)
Singapur	84	EF EPI (2024)
Malayziya	80	EF EPI (2024)
Hindiston	57	EF EPI (2024)
Xitoy	53	EF EPI (2024)
O'zbekiston	45	Google Trends (2024)

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, Yevropa mamlakatlari ingliz tilini bilish darajasi bo'yicha yuqori o'rinni egallaydi. Shuningdek, Osiyo mamlakatlarida, jumladan, Singapur va Malayziyada ingliz tiliga bo'lgan talab sezilarli darajada yuqori.

Tahlil Natijalari

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanish darajasi va ingliz tilini bilish darajasi o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjud. Ingliz tilini bilish global bozor va ilmiy innovatsiyalarda ishtirok etish imkoniyatlarini oshiradi. O'zbekistonda ingliz tilini bilish darajasi hali ham nisbatan past bo'lsa-da, so'nggi yillarda bu sohada sezilarli o'zgarishlar kuzatilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ingliz tilini bilish zamonaviy dunyoda har bir inson uchun katta imkoniyatlar eshigini ochadi. Ushbu tilni bilish nafaqat shaxsiy muvaffaqiyatni ta'minlaydi, balki mamlakatning global maydondagi raqobatbardoshligini ham oshiradi. Shuning uchun ingliz tilini o'rgatish bo'yicha davlat dasturlarini kengaytirish va ta'lim tizimiga zamonaviy texnologiyalarni jalb qilish zarur.

Shuningdek, aholining barcha qatlamlari uchun bepul yoki arzon narxlarda ingliz tili kurslarini tashkil etish, o'qituvchilar malakasini oshirish va xalqaro standartlarga mos darsliklarni yaratish muhim ahamiyatga ega. Faqat shundagina biz xalqaro maydonda faol va muvaffaqiyatli ishtirok etuvchi avlodni tarbiyalaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1]. Crystal, D. (2003). *English as a Global Language*. Cambridge University Press.
- [2]. Graddol, D. (2006). *English Next*. British Council.
- [3]. EF Education First. (2024). *EF English Proficiency Index*.
<https://www.ef.com/epi/>
- [4]. UNESCO. (2020). *Global Education Monitoring Report*.
- [5]. Jahon Banki. (2021). *World Development Report*.
- [6]. Kachru, B. B. (1992). *The Other Tongue: English across Cultures*. University of Illinois Press.
- [7]. Jenkins, J. (2015). *Global Englishes*. Routledge.
- [8]. Phillipson, R. (1992). *Linguistic Imperialism*. Oxford University Press.
- [9]. Google Trends. (2024). *Search Data on Language Learning*.
<https://trends.google.com/>
- [10]. Seidlhofer, B. (2011). *Understanding English as a Lingua Franca*. Oxford University Press.
- [11]. Bolton, K. (2008). *English in Asia: From China to ASEAN*. World Englishes.
- [12]. McCrum, R., Cran, W., & MacNeil, R. (2003). *The Story of English*. Penguin Books.

- [13]. Pennycook, A. (1994). *The Cultural Politics of English as an International Language*. Longman.
- [14]. Schneider, E. W. (2007). *Postcolonial English: Varieties around the World*. Cambridge University Press.
- [15]. Nunan, D. (2003). *The Impact of English as a Global Language on Educational Policies and Practices in the Asia-Pacific Region*. TESOL